

O HOSPITAL LAGOA: CONCILIANDO PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL E ATUALIZAÇÃO FUNCIONAL NO CASO HOSPITALAR

Subtema: Restauro

Gustavo Fluckseder Cemin

PROPARG-UFRGS, gustavo.cemin@gmail.com

Resumo: O atual Hospital Federal da Lagoa foi inicialmente um hospital geral privado, tendo seu padrão modificado ao longo das seis décadas de atividade, o que contribuiu para acentuar as contínuas adequações funcionais que o programa requer. Neste âmbito, o fato relevante foi a construção do anexo de gabarito baixo à direita do ingresso, no final dos anos setenta, dedicado ao atendimento ambulatorial. Impossibilitado de assumir o projeto, Niemeyer demonstrou contrariedade ao indicar um profissional que não foi contratado. A intervenção não chegou a prejudicar a percepção da obra, mas constitui outro aspecto que agrega substância à análise. Concluído em 1958, foi comprado pelo IAPB em 1962, passando a seguir para rede pública federal; o atendimento atual é restrito ao SUS, voltado a cirurgias de média e alta complexidade. No sentido contrário, existe a necessidade de preservação do bem, o que se restringe a determinados setores e âmbitos, como a configuração espacial, o tratamento de fachadas, os espaços interiores com qualidade arquitetônica reconhecida, especialmente aqueles visitáveis pelo público, e os painéis de Bulcão e jardins de Burle Marx. Este trabalho busca analisar as intervenções realizadas nessa obra emblemática da arquitetura moderna, tentando entender como e foi possível compatibilizar a preservação patrimonial com a atualização funcional que o programa hospitalar requer.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer, arquitetura hospitalar, patrimônio, funcionalidade, restauro.

Abstract: *The current Federal Hospital of Lagoa was initially a private general hospital, having its model changed over the six decades of activity, which contributed to accentuate the continuous functional adjustments that the program requires. In this framework, the relevant fact was the construction of the low template annex to the right of the access, in late 60's, dedicated to ambulatorial assistance. Unable to take over the project, Niemeyer demonstrated annoyance by appointing a professional who was not hired. The intervention did not harm the perception of the work, but constitutes another aspect that adds substance to the analysis. Completed in 1958, it was purchased by the IAPB in 1962, then moved to the federal public network, current care is restricted to SUS, focused on medium and high complexity surgeries. On the other hand, there is the need to preserve the property, which is restricted to certain sectors and areas such as the spatial configuration, treatment of facades, interior spaces with recognized architectural quality, especially those visitable by the public, and the panels of Athos Bulcão and Burle Marx Gardens. This paper seeks to analyze the interventions made in this emblematic work of modern architecture, trying to understand how it was possible to reconcile heritage preservation with the functional update that the hospital program requires.*

Keywords: Oscar Niemeyer, healthcare architecture, patrimony, functionality, restoration.

O HOSPITAL LAGOA: Conciliando preservação patrimonial e atualização funcional no caso hospitalar

Introdução

Projetado em 1952 por Oscar Niemeyer juntamente com Hélio Uchoa, e contando com consultoria do médico Leonídio Ribeiro, o então Hospital Sul América foi o projeto onde o arquiteto propôs pela primeira vez os icônicos pilares em “V” no Rio de Janeiro, que seriam reutilizados adiante na unidade habitacional em Hansaviertel (1957): tendo como referência presumível os tubos metálicos inclinados da marquise de Armée Du Salut, de Le Corbusier, o elemento inusitado se tornou, mais que repertório corrente da arquitetura moderna, iconografia utilizada além-fronteiras, como demonstram os edifícios uruguaios de Raul Sichert. A produção de Niemeyer é relevante, mas a edificação foi promovida a patrimônio pelo mérito artístico: além da configuração e dos elementos corbusianos aclimatados – como a estrutura “dominó”, cortinas de vidro, janelas rasgadas, brises e cobogós –, destacam-se as formas livres do corpo horizontal posterior, com o arco que o define estrutural e plasticamente, o movimento das rampas, a transparência e as formas do auditório externadas. A obra conta ainda com jardins de Burle Marx e painéis de azulejos de padrão *constutivo* de Athos Bulcão. O tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) ocorreu em 1992, quando os órgãos de salvaguarda despertavam para a necessidade de preservação das edificações e conjuntos modernos com exemplaridade artística.

Sendo uma obra de tamanha relevância no cenário da arquitetura moderna, o principal objetivo deste trabalho é verificar através da análise detalhada desta obra, como foi possível a compatibilização da preservação patrimonial, a partir do tombamento em 1992, com a freqüente necessidade de atualização funcional, impulsionadas pelos avanços tecnológicos e científicos da assistência em saúde. Um segundo objetivo, específico, é debater as relações entre a fama do arquiteto em primar pela forma em detrimento da função e o mito do grau de complexidade do programa hospitalar.

O projeto

Situado no bairro do Jardim Botânico, nas imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas, o projeto ocupa o quadrilátero formado pelas ruas Jardim Botânico, Lineu de Paula Machado, Oliveira Rocha e J. J. Seabra (Figura 1), que é, segundo Lauro Cavalcanti, uma “(...) área privilegiada da Zona Sul carioca. Não apenas possui uma bela vista para a Lagoa e das montanhas do Sumaré, como o prédio dispõe de espaço suficiente para fluir e ser adequadamente visto” (CAVALCANTI, 1999). Foi encomendado pela Fundação Larragoiti, primeira denominação do hospital¹, tendo a construção iniciado em 1952 a cargo da Companhia Pederneiras, se estendendo até 1959, devido a uma série de obstáculos encontrados até a sua finalização.

O primeiro dos obstáculos foi a remoção de uma favela com aproximadamente mil moradores, que ocupava o local da construção. O bairro do Jardim Botânico passava por

¹ A publicação na revista L'Architecture D'Aujourd'hui de 1952, apresenta o projeto como Fundação Larragoiti, e contava com prédio de moradia para os colaboradores além do prédio do Hospital.

uma valorização e elitização das suas terras, ao mesmo passo que se proliferaram as favelas na região, o que gerou diversos debates no âmbito das urbanizações e remoções dessas comunidades. Segundo reportagem de O Globo, de 2005, a favelização no entorno da Lagoa acaba na década de 1960, quando é removida a última comunidade:

Um dia a Lagoa Rodrigo de Freitas foi cercada por favelas. No início da década 50, quatro comunidades carentes que somavam mais de 13 mil moradores espalhavam-se por toda a encosta da Rua Sacopã até a Catacumba e parte da Gávea e do Leblon. (...) A favelização desta área nobre da cidade se deu a partir da década de 30 e terminou no fim dos anos 60 com a remoção da última favela, a da Praia do Pinto, no Leblon. (...) E os barracos também chegaram ao Jardim Botânico, próximo do Clube Piraquê, antes de a Avenida Borges de Medeiros ser construída. Era ali que ficava a Favela Paula Machado e Jardim Botânico, nos anos 40, chamada de Vila Hípica, com 1.036 moradores. (PONTES, 2005, p.X).

Figura 1 - Foto aérea do Hospital Federal da Lagoa, na década de 1960. Autor desconhecido.

Fonte: <https://imagens.app.oo.al/qZUhFXUzLSZtJTv9>

A característica do solo foi outro complicador para o bom andamento da obra do Hospital, por se tratar de um terreno pantanoso exigiu “cuidados na elaboração do projeto, que contava inclusive com um pavimento implantado no subsolo” (CAVALCANTI, 1999).

O Hospital Federal da Lagoa era inicialmente um hospital geral privado, idealizado pelos médicos Felix Lamella e Leonídeo Ribeiro, este que seria em 1958 o seu primeiro diretor-executivo. Ribeiro relatou em seu livro que mestres estrangeiros visitaram o hospital e o descreveram como a mais bem aparelhada, tecnicamente, das organizações do seu gênero na América Latina, além de ter sido uma das mais belas criações da arquitetura moderna brasileira (RIBEIRO, 1967). Porém o seu padrão foi sendo modificado ao longo das suas seis décadas de atividade, fato que contribuiu para acentuar as adequações funcionais que o programa requer.

Após a conclusão da obra em 1959, as mudanças não demoram muito para começarem a acontecer. Em janeiro de 1952, o então presidente João Goulart autoriza o IAPB² a comprar o hospital, e este passa a se chamar Hospital dos Bancários. Já em novembro de 1966, “todos os institutos que atendiam aos trabalhadores do setor privado foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS” (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1985). Posteriormente o INPS teve sua rede de assistência a saúde transferida para gestão do Ministério da Saúde, atendendo exclusivamente ao Sistema Único de Saúde e passando então a denominação atual, Hospital Federal da Lagoa. Essas mudanças tiveram impacto importante no que diz respeito a função do hospital, que passou a atender a cirurgias de média e alta complexidade. O prédio é considerado um exemplo de arquitetura moderna com sua tipologia em bloco horizontal sobre pilotis em “V” e os brises-soleil presentes na fachada oeste para proteção da incidência solar. Conta, também, com uma estrutura anexa de formas livres e escultural, inicialmente concebida para abrigar a capela do hospital, que estabelece um diálogo com a forma rígida e retilínea da lâmina principal e confere movimento ao desenho do conjunto. Vale salientar que a época do projeto, Niemeyer atingia o seu ápice³, e os elementos empregados no Hospital Federal da Lagoa, já eram recorrentes no seu repertório, porém em constante aperfeiçoamento.

O grande exemplo são os marcantes pilares em “V”, que neste momento da obra do arquiteto eram regularmente usados, podendo citar os projetos para o Palácio da Agricultura, de 1951, no Ibirapuera em São Paulo, o conjunto JK, de 1952, em Belo Horizonte e o Hotel em Diamantina, de 1951, em Diamantina. Este tipo de estrutura proporciona a diminuição do número de apoios e garante “liberdade no arranjo da composição” (XAVIER et al., 1991), e oferecendo ao conjunto riqueza de ritmo e originalidade. Estes são citados por Yves Bruand que se refere com apreço aos mesmos, considerando a relevância da disparidade entre a forma dos pilares com o edifício propriamente dito. Este autor comenta que: “devem seu valor estético a suas proporções exatas e ao contraste dinâmico que oferecem com o aspecto estático do paralelepípedo retangular puro que os encima” (BRUAND, 1991).

Já o arquiteto e ensaísta suíço Max Bill teve críticas categóricas ao desenho e à forma dos pilares. Em 1954 publicou um artigo na revista *Architectural Review*, onde criticava os pilares desenhados para os edifícios do conjunto do Parque Ibirapuera, em São Paulo, notadamente o embasamento do Palácio da Agricultura.

As formas livres são puramente decorativas (...). Inicialmente os pilotis eram retos, mas agora estão começando a tomar formas muito barrocas. A boa arquitetura é aquela em que cada elemento cumpre sua finalidade e nenhum elemento é supérfluo. Para alcançar essa arquitetura o arquiteto deve ser um bom artista. Deve ser um artista que não tem necessidade de extravagâncias para chamar a atenção; alguém que, acima de tudo, está consciente de uma responsabilidade em relação ao presente e ao futuro (BILL, *Architectural Review*, 1954, *apud* SEGAWA, 1998).

Sem dúvida que Max Bill se referia à polêmica internacional a respeito da chamada “escola carioca” de arquitetura moderna. Ao lado das doutrinas de ruptura do movimento moderno com referências históricas e da preconizada ausência absoluta de ornamento, os arquitetos brasileiros criaram formas livres e desenhos sinuosos, tirando partido da plasticidade do concreto armado. As considerações a respeito do apontado “barroquismo excessivo” nas obras da arquitetura moderna brasileira não ficaram sem réplica. Em matéria do primeiro

² O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários foi um instituto previdenciário, criado no Brasil em 1934 e extinto em 1966.

³ Na década de 1940 projeta o Conjunto da Pampulha e desenvolve o projeto para sede da Organização das Nações Unidas (ONU). Em 1950, Stamo Papadaki publica nos Estados Unidos o livro “The Work of Oscar Niemeyer”

número da revista *Módulo*, do grupo de Niemeyer, o arquiteto defendeu a abordagem inovadora dos profissionais brasileiros. Seus colegas do corpo editorial da revista chegaram a minimizar a importância de Max Bill e outros críticos mencionando seus projetos como “pequenos e inexpressivos” (SEGAWA, 1998).

Ainda mencionando o uso dos pilares em “V” pelo arquiteto Oscar Niemeyer podemos citar outros exemplos, como o Edifício Califórnia, em São Paulo (1951), o Conjunto JK em Belo Horizonte (1951) e o edifício da Praça Hansa (1955) em Berlim cujos projetos eram apoiados sobre pilares em “V” e suas variações. A respeito do embasamento do Edifício Califórnia, em São Paulo, Rodrigo Queiroz comenta que este é um dos exemplos de diversos projetos de Niemeyer onde ele pesquisa as variações dessa solução.

Após o projeto do edifício Califórnia, o pilar em “V” reaparece em diferentes variações em outros projetos de edifícios como o Palácio da Agricultura, de 1951/1954 (25) em São Paulo, o Hospital da Lagoa, de 1952, a Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, de 1955, o edifício de apartamentos em Berlim, de 1954, e o Conjunto JK em Belo Horizonte, de 1951, nesse último, assumindo uma curiosa versão em “W”, variante do pilar que sustenta a rampa interna do Pavilhão da Bienal no parque do Ibirapuera (QUEIROZ, 2012).

Ainda em 1951, pode-se referir outro projeto onde o arquiteto continua na sua investigação em relação a leveza dos pilares em “V”, o Conjunto JK, em Belo Horizonte. Além disso, verifica-se grande correspondência do partido arquitetônico e do tratamento estético do prédio do Hospital Federal da Lagoa com a do já mencionado Palácio da Agricultura, no Parque do Ibirapuera, não apenas no embasamento, mas incluindo a formatação da lâmina com empenas laterais cegas e do volume deslocado da circulação vertical de matriz corbusiana.

Pode-se observar também, o uso recorrente de jardins especialmente concebidos pelo paisagista Roberto Burle Marx, neste projeto associando as suas funções terapêuticas junto aos pacientes internados, com a inserção do hospital à paisagem local, a “exuberante natureza do Rio de Janeiro”, segundo Peralta (2002), por conta de sua localização junto ao morro do Corcovado e da Lagoa Rodrigo de Freitas. O paisagista desenhou os jardins do conjunto usando formas oriundas das ciências médicas, inspiradas “na forma de um embrião” (PERALTA, 2002)⁴, agregando curvas e sinuosidades nos canteiros e passeios. Foram projetados dois conjuntos de jardins. O primeiro, mais reservado emoldura a fachada sudeste da lâmina principal do hospital, promovendo uma ligação entre esta e o volume curvilíneo do conjunto anexo, recebendo pacientes internados e funcionários nas horas dos intervalos de sua jornada. Do lado oposto, junto à fachada noroeste, o jardim com maior visibilidade fica na entrada do prédio, pontuando os caminhos que levam ao saguão da entrada, onde está a recepção do hospital e a distribuição dos transeuntes para os locais a que se destinam. Este jardim possui uma fonte de água corrente e seu desenho conta com espécies diversas de vegetação e caminhos de pedra. Marca, também, a entrada do hospital e a compatibilização do desenho da pequena guarita da portaria externa do prédio com o conjunto e a distribuição dos usuários em direção aos blocos construídos.

Realçando a encanto do paisagismo e sua propriedade em harmonizar e agregar os volumes construídos em volta do prédio hospitalar, Inês El-Jaick de Andrade discorre:

Seus jardins, com muitos recantos de estar, estão ambos voltados para as vias de circulação, de maneira a emoldurar a lâmina da edificação hospitalar. Um espelho de água, com tanques, também complementa a composição. (...) fica evidente que o projeto paisagístico de Burle Marx ambienta a arquitetura e rompe com seu geometrismo, de maneira a ligar o edifício ao terreno (ANDRADE, 2017, p. 72).

⁴ El edificio se encuentra implantado en medio a la exuberante naturaleza de Rio de Janeiro, siendo que el elemento conector de ambos son los jardines de Roberto Burle Marx, inspirados en la forma del embrión. (PERALTA, 2002, p. 33).

A história do paisagismo do Hospital da Lagoa, antigo Hospital Sul América, conta com um episódio a respeito da inclusão de uma escultura em seu exterior. O escultor Bruno Giorgi, que já havia trabalhado com Oscar Niemeyer em inúmeros projetos, desenvolveu o desenho de uma peça que seria instalada em meio aos jardins do hospital. No entanto, dois meses após o anúncio da inclusão da obra de Bruno Giorgi para o hospital, a coluna de artes plásticas informava a rejeição do arquiteto à escultura, com o crítico Jayme Maurício comentando que a mesma “não agradou ao arquiteto Oscar Niemeyer por considerar impróprio” para aquele hospital.

O prédio do hospital conta, no entanto, com obra de arte de outro artista, que confere cor e elegância ao prédio e confirma a escolha usual do arquiteto para a inclusão de azulejaria em suas obras, desde os tempos do Conjunto da Pampulha. Os painéis em azulejos concebidos por Athos Bulcão⁵, agregam elementos artísticos e pontuam a entrada do hospital, conferindo um toque de arte às fachadas, e marcando o contraste entre seu colorido, os cinzentos pilares em “V” e o verde dos jardins.

O programa

A conceituação na distribuição dos diversos ambientes nos pavimentos de Internação (do 3º ao 8º pavimento) denota clara preocupação em localizar os espaços ocupados pelas Enfermarias no lado que melhor se beneficia da incidência da luz do sol e da vista para a Lagoa. Do lado oposto da circulação central a distribuição dos serviços de apoio como Postos de Enfermagem, Copas, Consultórios e acesso às circulações verticais conferem ao prédio racionalidade e adequação do projeto no que se refere à localização dos setores interdependentes.

O volume prismático apoiado sobre os pilares em “V” repousa sobre uma base semi-enterrada que se configura no subsolo, onde foi determinado a ocupação por serviços de apoio ao funcionamento do hospital, tal qual a subestação, as caldeiras, incineradores de lixo, os serviços de autópsia, cozinha, lavanderia, entre outros. Tal estratégia pode ser observada em outras edificações modernas no âmbito da saúde, como por exemplo o Hospital Fêmeina em Porto Alegre, projetado por Irineu Breitman, em 1955, pouco posterior ao projeto de Niemeyer.

O térreo se configura em um espaço fluido, muito em função dos pilares em “V”, que possibilitam grandes vãos. Nesse pavimento estão localizados serviços administrativos do hospital, uma rampa que conecta ao volume de forma especial, e o restaurante para os funcionários.

No décimo pavimento, há um terraço com abrigos e cadeiras para doentes e acompanhantes, bem como o gabinete do diretor, biblioteca e salões para cursos e conferências.

Além disso, uma das grandes polêmicas que envolveram o projeto do Hospital Federal da Lagoa ocorreu quando da construção do bloco da Emergência, junto à rua Jardim Botânico, em 1973, quando os serviços de atendimento de urgência e emergência, priorizados pela assistência à saúde da época, necessitavam ampliar a área de consultórios do hospital para implantar este atendimento, devido as mudanças administrativas que passou a instituição.

O arquiteto Oscar Niemeyer foi consultado para conceber o seu desenho e indicou um colega, Hans Muller, que já vinha desenvolvendo trabalhos com ele, para projetar o novo bloco. Devido a uma série de circunstâncias, o projeto acabou sendo delegado a outro

⁵ Nascido no Catete, Rio de Janeiro, em 2 de julho de 1918, Athos Bulcão passou sua infância em Teresópolis. Foi amigo de alguns importantes artistas modernos, os maiores responsáveis por sua formação. Carlos Scliar, Jorge Amado, Pancetti, Enrico Bianco (que o apresentou a Burle Marx), Milton Dacosta, Vinicius de Moraes, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Ceschiatti, Manuel Bandeira entre outros. Aos 21 anos, o apresentaram a Portinari, com quem trabalhou como assistente no Mural de São Francisco de Assis na Pampulha e aprendeu muitas lições sobre desenhos e cores. Athos é o artista de Brasília. As obras que lá realizou foram feitas para o convívio com a população e carregam a consideração por esta cidade e seus habitantes. Faleceu no dia 31 de julho de 2008, aos 90 anos.

escritório, gerando grande mágoa a seu primeiro idealizador, que não concordou com o partido adotado. O episódio de sua construção, contra suas recomendações, gerou a sua recusa em considerar o hospital como uma das suas obras de referência. Ainda assim, o prédio do Hospital da Lagoa segue como um exemplar emblemático da arquitetura moderna e da obra do seu criador.

O chamado, inicialmente, Bloco da Emergência, passou a ser conhecido por Bloco do Ambulatório, devido a mudança de função, e consta de uma construção retangular, com dois pavimentos, que abriga uma diversidade de Consultórios e apoio técnico aos mesmos. Seu acesso é feito por meio de uma entrada na Rua Jardim Botânico, lateral à Escola Normal que é sua vizinha. Esse volume não chega a prejudicar substancialmente a leitura da edificação original (Figura 2). Pode-se considerar como uma primeira intervenção”, pois está diretamente ligado ao volume principal. Esta intervenção tem um caráter amplamente neutro, não utilizando nenhum cânone modernista na sua concepção o que de certa forma pode-se considerar um risco a obra original.

Figura 2 - Vista de observador com o Hospital Federal da Lagoa ao fundo e Bloco dos Ambulatórios a direita.
Fonte: Foto de Geyser Capote, 2013

Em conversa com o gerente de hotelaria da instituição Markely Leal⁶, fica comprovado que que o hospital funciona atualmente de modo satisfatório, se constatando que o apesar da inúmeras modificações ao longo do tempo, o projeto de Niemeyer e Uchoa se mantém em bom funcionamento. Isso ajuda a desmitificar a fama de que os arquitetos brasileiros, em especial Niemeyer, não estavam comprometidos com a funcionalidade das edificações que projetavam, e o fato de as edificações de caráter assistencial de saúde terem uma complexidade maior do que programas de museus, só ajuda a reafirmar isso.

⁶ Em entrevista aos autores em 24/07/2019

A renovação

A partir da sua inauguração o Hospital da Lagoa tem sofrido uma série de interferências no seu desenho o que podemos observar ao compararmos a sua fachada inicial com a fachada atual. Aberturas para iluminação e ventilação de espaços que foram sendo recriados e ocupados, de modo diverso dos ambientes projetados inicialmente, exigiram intervenções que não pouparam a parte superior da fachada e sua superfície cega, agregando seteiras e esquadrias na reorganização dos espaços da direção e da administração do hospital.

No entanto, as maiores alterações experimentadas referem-se aos ambientes internos quer seja para adequar a instituição às normas vigentes, quer seja para que possam ser instalados novos equipamentos de diagnóstico e tratamento, exigindo adaptações técnicas nos seus setores e instalações. O segundo pavimento da unidade, por exemplo, foi objeto de diversas adequações ao longo do tempo. Isso se deve principalmente ao fato de que neste pavimento estão localizados setores do laboratório e dos serviços de diagnóstico por imagem.

Segundo relatos, os jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx, hoje descaracterizados, teriam projeto de recomposição, a partir da gestão federal⁷, em 2005, tentando recuperar de seu projeto original, contando com a consultoria do escritório detentor do acervo de Burle Marx, dirigido pelo arquiteto Haruyoshi Ono. Este chegou a planejar a recuperação paisagística do local respeitando o tombamento do jardim e o seu aspecto original. A sucessão de diferentes gestores e níveis diversos de governo (federal e municipal, e novamente federal) acabaram por adiar essas intervenções. Posteriormente, com a morte do paisagista Haruyoshi Ono e, ainda, com a total alteração de direção e equipe de manutenção predial, o jardim continua sem as adequações necessárias.

A partir da observação do projeto original do Hospital Federal da Lagoa, nos deparamos com a reflexão de como a instituição pode conservar a edificação concebida por Niemeyer e Uchôa, sob algumas premissas que foram estruturantes à época, mas que, hoje, não representam mais a abordagem da arquitetura de atenção à saúde pois vimos uma série de normas e posturas sanitárias impactarem e modificarem os projetos hospitalares, a partir da década de 1990. Segundo Celia Gonsales:

A importância histórica dada a um edifício faz parte de um processo de retroalimentação. Os resultados da investigação artística, histórica e científica criam um corpus que indica e sustenta um objeto como “monumento”. Os resultados serão mais consistentes à medida que identificam aquela arquitetura ou espaço urbano com uma estrutura ou esquema moderno mais evidente, aqueles objetos que apresentam um real emprego dos aprioris modernos (GONSALES, 2008).

Neste sentido nos deparamos com dificuldades na conservação do projeto original dos edifícios de saúde. Se por um lado temos que considerar a atividade-fim destas instituições, alteradas com o passar do tempo, por outro lado podemos imaginar uma série de equívocos e de desconhecimento das diversas funções que fizeram parte do programa de necessidades que inicialmente moldaram e balizaram a distribuição e a hierarquização dos diversos ambientes assim como a infraestrutura e espaços técnicos que apoiaram a concepção original do hospital. Fernando Diniz Moreira apresenta uma preocupação referente a essa questão:

Nossas sociedades ainda não consolidaram a ideia de que a arquitetura moderna é um produto cultural e que deve ser protegida para as futuras gerações. O reconhecimento de um edifício como um bem cultural de uma comunidade leva certo tempo. Muitos edifícios modernos estão sob risco de

⁷ Hospital da Lagoa, após o período de sua municipalização, foi reintegrado ao patrimônio do governo federal, por meio de intervenção na gestão do município, que retomou o controle de hospitais como Hospital Cardoso Fontes, Hospital do Andaraí, Hospital de Ipanema e Hospital da Lagoa.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

descharacterização ou demolição, mas muitos deles ainda não tiveram seus valores reconhecidos pela sociedade (MOREIRA, 2010).

Por outro lado, podemos também considerar que, a despeito de intervenções e reformas equivocadas, que foram se adicionando ao projeto original do edifício hospitalar, temos a sua integridade e longevidade garantidas a partir da continuidade do uso de seus ambientes que, embora atualizados na função e nas premissas contemporâneas de assistência à saúde, puderam guardar as características mais importantes de sua localização e dimensões em relação à totalidade do prédio inicial. Neste sentido, o uso da edificação é um fator determinante da preservação, como aponta Ana Albano Amora:

A preservação de parte desse patrimônio, especialmente dos prédios públicos, está sendo garantida pelo uso. Entretanto, o projeto Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde pode ser um passo no sentido da utilização do instrumento do inventário como mecanismo de salvaguarda de acordo com a Constituição Federal. Isso se constitui em avanço para o conjunto de ações de preservação nas várias instâncias governamentais (AMORA, 2009).

As questões levantadas e catalogadas pelo desenvolvimento do projeto Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde possibilitam empreender reflexões sobre o grau de manutenção da estimativa inicial das estruturas arquitetônicas, se é isto o que queremos ou se de fato é o desejável no caso de edifícios de atenção à saúde.

Especificamente, no caso do Hospital Federal da Lagoa, que se tornou exemplar da memória do exercício da medicina e, por que não dizer, da arquitetura de saúde, merece um estudo sobre sua conservação, abordando um campo específico de conhecimento, exercido exaustivamente na busca de ordenação e de implantação adequadas do objeto em tela, como observamos em diversos projetos de conservação estudados para os exemplares do movimento moderno.

Como nos sinaliza Riegl (2014), em toda a tentativa de intervenção para a conservação de um objeto arquitetônico, devemos nos imbuir de um acurado juízo crítico e nos capacitarmos a fazer escolhas específicas para que logremos atingir a pretendida preservação.

Recentemente, no ano de 2010, foi feito um acurado levantamento do estado das fachadas do hospital para que fosse feita a restauração e a recuperação de suas características externas. A partir de relatório, apontando consultas a diversos documentos e publicações, foi elaborado um documento chamado Projeto Básico de Restauração do Hospital da Lagoa, pelo escritório do arquiteto Jorge Alfonso Astorga Garro e sua equipe.

Apesar de ter sofrido uma grande atualização tecnológica nos seus interiores, algumas vezes para abrigar novos equipamentos de diagnóstico e tratamento e outras para que a instituição pudesse atender ao que é preconizado pela Vigilância Sanitária em relação ao controle das infecções hospitalares, o fato é que o Hospital da Lagoa pode desenvolver estas ações, acompanhando-as por um minucioso trabalho de conservação do edifício. Essa intervenção logrou consolidar a imagem do prédio hospitalar de modo tão minucioso- até mesmo com o uso de rapel para os levantamentos nas suas fachadas- a ponto de ter possibilitado a comparação e correção das medições in loco com os registros encontrados em seus arquivos (ASTORGA, 2010).

Com as assertivas mencionadas acima e de observando os conceitos recentemente discutidos sobre a conservação dos monumentos do movimento moderno, especialmente no caso de instituições de saúde, como é o Hospital Federal da Lagoa, nos deparamos com o questionamento sobre a autenticidade nas escolhas das intervenções por que tem passado o edifício. Para ilustrarmos essa discussão recorreremos mais uma vez à Celia Gonsales (2008), que nos fala:

Autenticidade em relação aos monumentos arquitetônicos contém sempre uma ideia de passagem do tempo, do reconhecimento e valorização do objeto através das marcas obtidas em seu devir histórico. A arquitetura moderna em geral não é eficiente sob esse aspecto e isso explica de

alguma maneira sua particularidade na abordagem desse tema (GONSALES, 2008).

Há dificuldades no distanciamento temporal, presente nos monumentos antigos, em que não é preciso assumir uma postura de reflexão e busca de valores caros às culturas ou à história da arte e da arquitetura. No caso dos edifícios modernos não temos ainda, na sua maioria, a presença da pátina do tempo a imprimir um aspecto vetusto e que induza a buscar a sua representatividade e valor na passagem dos anos e na construção simbólica da sua presença na paisagem da cidade. Ao contrário, a pátina do tempo em edifícios modernos denota a falta de conservação da edificação.

Conforme Gonsales (2012), "é na verificação do equacionamento das questões fundamentais da modernidade em uma obra de arquitetura que pode estar o segredo de sua aceitação pela comunidade e assim sua verdadeira autenticidade". Assim podemos aferir que a autenticidade, no caso de estruturas arquitetônicas modernas, deve se ligar aos fatores culturais que a obra representa analisando, no entanto, o que deve ser apagado e retornado ao aspecto inicial e o que deve ser conservado das intervenções havidas com a passagem do tempo e com as atualizações necessárias à sua sobrevivência e uso, especialmente se considerarmos as construções hospitalares. As reflexões sobre as questões da conservação e restauração dos monumentos modernos, no caso de hospitais, demandam o estabelecimento de escolhas e posicionamento claro do que deve ser apagado e do que deve ser mantido, com a análise das diversas funções ali desenvolvidas para que se garanta a continuidade do uso e de sua destinação.

As edificações de saúde e, em particular, o prédio aqui analisado, pode ter sua preservação corroborada pela forte ligação de seu programa com as políticas públicas de saúde da época de sua concepção, o que reforça o que mencionamos a respeito das escolhas e do conhecimento da história da edificação além das premissas utilizadas nas intervenções de atualização ao longo do tempo.

O restauro na prática

Em artigo sobre patrimônio, Astorga (2016) propõe dez etapas (Figura 3) para um bem-sucedido projeto de restauração de uma obra arquitetônica. Inspirando-nos na citada obra, que aponta que é preciso "entender e amar o bem" (ASTORGA, 2016) estabelecendo uma posição a priori no trato da questão, sugere as questões a serem enfrentadas e as organiza e discorre sobre cada uma delas. Por este viés, acreditamos que nos cabe consolidar o que apresentamos nesse trabalho, escolhendo cinco dos dez pressupostos apresentados pelo autor para que possamos reiterar a importância da conservação dos hospitais modernos, como parte fundamental da memória da saúde.

Figura 3 - Fachada Noroesta, rua Jardim Botânico, etapa de levantamento cadastral.

Fonte: ASTORGA, 2010

Concluimos, ainda, que a importância do conhecimento das premissas e dos conceitos que moldaram a arquitetura dessas estruturas devem ser capazes de embasar os futuros planos diretores, intervenções e atualizações tecnológicas, auxiliando, a partir do conhecimento do seu passado, a elaboração de novos projetos que sejam capazes de atender às posturas das novas tecnologias de saúde ainda por serem implantadas.

As premissas de Astorga (2016) que julgamos mais importantes para a questão são as seguintes: Pesquisa histórica, Levantamento cadastral, Mapeamento de danos, Diagnóstico do estado de conservação, Propostas teóricas, e Uso/Programa/Partido. Acreditamos que a continuidade do uso dos hospitais em atividades de atenção à saúde, mesmo que diversas das que foram postas inicialmente, podem auxiliar na sua conservação, na preservação de sua memória e na consistência da preservação dos valores preconizados pelo seu projeto, de atenção à saúde. Este é o que apontamos como a capacidade de olhar o passado para construir o futuro.

Mesmo com os inúmeros problemas que cercam a conservação e manutenção desse hospital, sua estrutura arquitetônica permanece como um marco da arquitetura moderna e um exemplo da abordagem dos seus parâmetros na conformação de edifícios complexos, como uma instituição hospitalar, desafiando a passagem do tempo e o impacto das sucessivas incorporações de tecnologia. Portanto, recomenda-se que a análise das ações de restauro e preservação que enfrentaram nos últimos anos seja objeto de estudo e reflexão para, quem sabe, apontar diretrizes para a conservação de exemplares similares, como por exemplo o Hospital Fêmina.

Pode-se concluir que os hospitais modernos que tiverem a importância histórica e a tipologia especial de sua arquitetura reconhecidas, respeitadas e estudadas, podem se constituir em lugares de memória da saúde, sem que se deixe de atualizar a oferta de tecnologia médica aos seus clientes, como acontece no Hospital Federal da Lagoa.

Referências:

AMORA, Ana Albano. **O nacional e o moderno: a arquitetura e saúde no Estado Novo nas cidades catarinenses**. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2006.

ASTORGA, Jorge. Projeto de Restauração: prática e modernidade. In RIBEIRO, Rosina Trevisan M. e NOBREGA, Claudia C. L. (orgs). **Projeto e Patrimônio: Reflexões e Aplicações**. Rio de Janeiro, Rio Books, 2016.

BLOC, André. Fondation Larragoiti. In: **L'Architecture D'Aujourd'hui**, Boulogne, n. 42-43, 1952. p. 90-93.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo, Editora Perspectiva, 1981.

COSTEIRA, Elza, SANTOS, Mauro e BURSZTYN, Ivani. Hospital Sul América: a Arquitetura Moderna e o Desenho do Edifício Hospitalar. III Congresso Nacional da ABDEH – Ambientes de Saúde: Diversidades e Desafios. Porto Alegre, 2008. **Anais...** Porto Alegre, ABDEH, 2008.

COSTEIRA, Elza Maria Alves. Reflexões sobre a Edificação Hospitalar: um Olhar sobre a Moderna Arquitetura de Saúde no Brasil. In BITENCOURT, Fabio e COSTEIRA, Elza (org.). **Arquitetura e Engenharia Hospitalar: Planejamento, Projetos e Perspectivas**. Rio de Janeiro, Rio Books, 2014.

DE GRACIA, Francisco de. **Construir em lo construído: la arquitectura como modificación**. Madrid: Nerea, 2001.

GONSALES, Célia Helena Castro. Síntese das artes. Sentidos e implicações na obra arquitetônica. **Arquitextos**, São Paulo, ano 12, n. 144.06, Vitruvius, maio 2012. Disponível em <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.144/4351>>.

KUHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização**. São Paulo: Ateliê Editorial/FAPESP, 2008.

NIEMEYER, Oscar. Hospital Sulamérica. In: **Revista Módulo**, Ano III, n.14, 1959. p.12– 17.

PAPADAKI, Stamo. **Oscar Niemeyer: works in progress**. Nova York, Reinhold, 1956.

QUEIROZ, Rodrigo. Forma moderna e cidade: a arquitetura de Oscar Niemeyer no centro de São Paulo. *Arquitextos*, São Paulo, ano 13, n. 151.08, Vitruvius, dez. 2012 <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.151/4632>>.

RIBEIRO, Leonídio. Hospital Sulamerica. In: **Revista Hospital de Hoje** - Instituto de Pesquisas Hospitalares. São Paulo, IPH, vol. 8, 3º trimestre, 1957, p. 191-198.

SALVO, Simona; KUHL, Beatriz Mugayar. “A intervenção na arquitetura contemporânea como tema emergente do restauro”. São Paulo: Revista Pós FAUUSP n.23, 2008, p.199-211.

SALVO, Simona. “Restauro e ‘restauros’ das obras arquitetônicas do século XX: intervenções em arranha-céus em confronto”. São Paulo: Revista CPC n.4, 2007, p.139-157.

SOUZA, Luiz de Castro. Evolução histórica do Hospital da Lagoa. **Revista do IHGB**, Rio de Janeiro, ano 150, n.362, 1989. p. 163-169.